

Impactos Psicoemocionais do Uso do Cigarro Eletrônico em Estudantes

Alana Ferreira dos Santos
Emilly Gabrielly Alves Cavalcante

Psicologia – Universidade Ceuma, alana.ferreira0704@gmail.com

Psicologia – Universidade Ceuma, emillycav11@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17261267

Introdução: O uso de cigarro eletrônico, conhecido popularmente como vape, é proibido desde 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), todavia, sua popularidade entre jovens e estudantes tem se intensificado. Estudos indicam que seu uso está ligado a aspectos sociodemográficos e étnicos, levantando preocupação acerca da saúde mental da população juvenil. **Objetivo:** Este estudo tem como principal objetivo analisar e compreender, através de artigos científicos, as consequências psicoemocionais causadas pelo uso do cigarro eletrônico nos jovens, em âmbito escolar. **Metodologia:** A metodologia abordada consiste em uma vasta revisão de artigos científicos. Utilizaram-se plataformas conceituadas como GOOGLE ACADEMICO e SCIELO, sendo utilizadas palavras-chave específicas como "uso de cigarro eletrônico", "estudantes", e "jovens". A análise focou na identificação de estudos que norteiam os prejuízos causados pela prática do tabagismo. **Resultados:** revisão de literatura evidenciou que o uso do cigarro eletrônico entre jovens está associado a maiores índices de ansiedade, sintomas depressivos e dificuldades de regulação emocional. Além disso, os artigos analisados apontam relação entre o consumo do vape e o aumento de comportamentos de risco, como queda no rendimento escolar e maior propensão ao uso de outras substâncias psicoativas. Observou-se também que fatores sociais, como influência de pares e acessibilidade do produto, contribuem significativamente para a adesão dos adolescentes ao hábito. **Conclusão:** Portanto, destaca-se a necessidade de novos métodos de estudos para averiguar os riscos psicológicos associados ao uso do mesmo.

Palavras-Chaves: Acessibilidade; Adolescente; Cigarro eletrônico; Saúde mental; Vape